

A CONCEÇÃO DE SINAL FORMAL EM SEBASTIÃO DO COUTO À LUZ DA CONTRARREFORMA CATÓLICA

MARIA DA CONCEIÇÃO CAMPS

Texto Aberto Série II - n.º 1 | 2022 (ISSN: 2184-2388)

1. NOTA PREAMBULAR

Apresentamos neste trabalho uma reflexão acerca da classificação proposta por Sebastião do Couto relativa ao estatuto e natureza dos denominados sinais formais. [1] Não é o único autor a dedicar-se a essa matéria no século XVI, em Portugal. Também o dominicano João de S. Tomás (João Poinot), se debruça sobre o assunto. [2] O interesse em tratar estes conteúdos significativos é de certo modo inovador, já que até aí predominava uma aproximação ao estudo dos sinais na esteira da proposta por Santo Agostinho, onde o sinal é

definido como aquilo que manifesta aos sentidos algo diferente dele mesmo, originando o seu conhecimento,[3] ou aquilo que se mostra aos sentidos, representando, além de si próprio, algo ao espírito.[4]

Esta definição, ainda que correta, virá a manifestar-se insuficiente, surgindo perspectivas mais amplas de classificação, de acordo com alguns desafios interpretativos dominantes no século XVI. A nossa análise é orientada exclusivamente para a abordagem de Sebastião do Couto, tendo em conta os objetivos e o papel desempenhado no tempo pela Companhia de Jesus.

[1] *Commentarii Collegii Conimbricensis e Societate Iesu, In universam Dialecticam Aristotelis Stagiritae*, (Conimbricae, D. G. Loureiro, 1606). É o último volume a ser editado do Curso Jesuíta Conimbricense (1592-1606). Sobre este curso vide Mário Santiago de Carvalho, *Curso Aristotélico Jesuíta Conimbricense*, (Imprensa Nacional Casa da Moeda, 2018). Neste nosso trabalho citamos Sebastião do Couto a partir da obra: *Os Sinais, De Signis*. Edição bilingue latim-português, fixação do texto latino, introdução, tradução e notas de Amândio Coxito, (Porto: Ed. Afrontamento, Imago Mundi: Filosofia em Texto e Tradução: 5, 2013), 268p.

[2] João Poinot, *Cursus philosophicus thomisticus*, (Coloniae, sumptibus Constantini Münich, 1653). Sobre este autor, vide as obras de John Deely: «Neglected Figures in the History of Semiotic Inquiry: John Poinot» in A. Eschbach et J. Trabant, (ed. *History of Semiotics*, Amsterdam-Philadelphia, J. Benjamim, 1983), pp. 115-126 ; --- «John Poinot», in Th. Sebeok, (ed. *Encyclopedic Dictionary of Semiotics*, Berlin-New-York, Mouton de Gruyter, v. II, 1994), pp.736-739; ---, *Descartes & Poinot: the crossroad of signs and ideas*, (Scranton University of Cranton Press, 2008) ;--- «Postfazione» dans J. Poinot, *Trattato sui segni*, (Milano, Bompiani, 2010), pp. 1350-1432. Também, Hélène Leblanc: «Intention et signe dans le Tractatus de signis de Jean Poinot», *Methodos Savoirs et textes* 14 | 2014, <https://doi.org/10.4000/methodos.3705>, (acedido em 09/02/2022); ---*Théories Sémiotiques à l'Âge Classique. Translatio Signorum*, (Librairie Philosophique J. Vrin: Paris, 2021).

[3] Augustinus Hipponensis, *De doctrina christiana*, (in CCSL, 32, ed.I. Martin,Brepols, Turnhout, 1962), I,2, c.1.

[4] Augustinus, *De dialectica*, trad. B.D.Jackson, ed. J. Pin borg, D. ReidelPublishing Company, Dordrecht and Boston, 1975, c. 5.

2. A ÊNFASE NA TIPOLOGIA DO SINAL FORMAL POR SEBASTIÃO DO COUTO

Como acabámos de referir, sinal é usualmente descrito como a causa eficiente do conhecimento de algo diferente de si, uma vez apreendido sensorialmente. Esta definição aplica-se, contudo, aos denominados sinais instrumentais, tradicionalmente considerados como sinais propriamente ditos, já que facultam o conhecimento de algo, na sequência da sua apreensão pelas potências cognitivas, requerendo um código determinador de significante e significado. Para Sebastião do Couto esta é uma aceção restrita de sinal, segundo uma primeira instituição, em contraste com a aceção lata produzida pelo uso dos filósofos, onde sinal é tudo aquilo que representa algo à potência cognoscitiva.[5]

O mesmo se diga dos denominados sinais naturais e convencionais, ínsitos em códigos culturais determinados que possibilitam a comunicação do intérprete com o mundo que o rodeia, seja este mundo material ou espiritual; também, entre os diferentes destinatários com especial relevância para os signos linguísticos, sinais convencionais produtores de linguagem. Assim, a futura ciência semiótica[6] preocupar-se-á sobremaneira com o processo de comunicação onde intervêm vários intérpretes interagindo, quer em sistemas de significação linguística, quer noutros. Não é por acaso que no campo

das artes, designadamente das performativas, se multiplicou o estudo do signo, v.g. a semiose teatral onde a confluência de signos linguísticos e não linguísticos, socorrendo-se de códigos semióticos diversificados (luminosos, gestuais, sonoros, simbólicos diversos) desafiam o intérprete.

Assim sendo, procuramos indagar acerca do motivo da importância atribuída por Sebastião do Couto aos denominados sinais formais, salientando a sua relevância significativa e procurando tornar inquestionável a afirmação de que também eles são sinais propriamente ditos e não uma realidade similar.

No signo formal, por contraste com os supramencionados, o processo de semiose centra-se no próprio processo epistemológico enquanto tal, na relação entre a potência cognitiva e o objeto do próprio conhecimento, envolvendo todo o processo de conhecer, desde a apreensão sensorial até aos objetos pensados. Efetivamente, sinal é tudo o que manifesta algo à potência cognitiva, quer esse algo pressuponha um conhecimento prévio do objeto significado, como sucede com os sinais instrumentais, quer se apresente como novidade.

É por demais evidente que se olharmos a semiose do ponto de vista do sinal instrumental, ou mesmo natural/convencional, tal não nos dispensará de constatar que ocorre sempre uma dupla semiose, já que o processo epistemológico inerente ao signo formal coexiste com o

[5] Sebastião do Couto, *op.cit.*, c.1, q.1, a.1. *Aduertitur primum est bifariam «signum» accipi, uidelicet aut presse et Secundum philosophorum consuetudinem. Priori modo signum ea tantum comprehendit quae sub sensus cadunt, cum enim omnis nostra cognitio exordium capiat a sensu et signum sit quo in alicuius rei cognitionem pertrahimur, effectum est inde ut homines e4a primo signa appellarint quae sensur mouent. Posteriori modo complectitur notio signi tam sensibiliza quam spiritualia.*

[6] O termo «semiótica» é utilizado pela primeira vez por John Locke, no seu *Ensaio sobre o entendimento humano* (1689).

processo interpretativo presente na descodificação do sinal instrumental.[7]

Mesmo quando o odor pré-anuncia o boi, ou as nuvens escuras, a chuva, o processo cognitivo que conduz o intérprete a ver as nuvens e a cheirar o odor, assenta numa abundante troca de operações onde intervêm múltiplos signos formais, designadamente as espécies sensíveis, as espécies inteligíveis e a memória, de entre outros conteúdos mentais que conduzem ao reconhecimento desses sinais exteriores como já conhecidos.

São considerados sinais propriamente ditos numa aceção lata de signo [8], já que incluem o que é percebido, dispensando a intervenção de outros códigos semióticos; também, porque o conhecimento se inicia pela apreensão sensorial e o sinal é aquilo pelo qual somos impelidos a conhecer algo. Nesta aceção, sinal é tudo o que é apreendido e é produtor conhecimento, como é o caso, por

exemplo, das espécies sensíveis. Nesta aceção teremos de considerar quer os conteúdos sensíveis quer os inteligíveis. Sinal é aquilo que está em lugar de uma coisa originando o seu conhecimento, sendo que grande número das coisas espirituais é desta espécie, como acontece, segundo S. Tomás de Aquino, no processo de conhecimento angélico.[9] Os sinais formais são imagens e semelhanças das coisas, os quais formando-se no íntimo da potência conduzem ao conhecimento do objeto. Os sinais instrumentais originam o conhecimento de uma coisa diferente de si, previamente conhecida do destinatário/intérprete.[10]

As espécies sensíveis e inteligíveis, os conceitos e os fantasmas são sinais formais, dado estabelecerem a potência em ato primeiro. As espécies estão no lugar do objeto que representam originando o seu conhecimento. As espécies unidas à potência são causa eficiente do conhecimento, porque a

[7] Sebastião do Couto procede à divisão dos diferentes tipos de sinais na q.2, a.1, da *op.cit.*, cuja análise dispensamos neste passo. Nomeia, para além dos formais e instrumentais, designadamente: rememorativos, impróprios, naturais e convencionais. Também disserta sobre os sinais práticos e especulativos e sobre se as causas devem ser denominadas adequadamente sinais ou não.

[8] Sebastião do Couto, *op.cit.*, c.1, q. 1, a1. *Aduertitur primum bifariam accipi signum. Primum est bifariam «signum» accipi, uidelicet aut presse et Secundum primaevam institutionem, aut fuso uocabuli significatu et Secundum philosophorum consuetudinem. Priori modo signum ea tantum comprehendit quae sub sensus cadunt, cum enim omnis nostra cognitio exordium capiat a sensu et signum sit quo in alicuius rei cognitionem pertrahimur, effectum est inde ut homines ea primo signa appellarint quae sensus mouent. Posteriori modo complectitur notio signi tam sensibiliza quam spiritualia.*

[9] S. Thomae de Aquino, *Opera Omnia Corpus Thomiscum*, (recognovit et instruxit Enrique Alarcón automato electronic, Pompaelone ad Universitatis Studiorum Navarrensis aedes a MM A.D. Opera Maiora, 2013, <https://www.corpusthomicum.org/wintropt.html>, consultado em 24 de abril de 2022), «Summa Theologiae» s.t.1, q.56, a.3. (sobre se os anjos, por sua natureza, podem conhecer a Deus), *Respondeo dicendum quod angeli aliquam cognitionem de Deo habere possunt per sua naturalia. Ad cuius evidentiam, considerandum est quod aliquid tripliciter cognoscitur. Uno modo, per praesentiam suae essentiae in cognoscente, sicut si lux videatur in oculo: et sic dictum est quod angelus intelligit seipsum. Alio modo, per praesentiam, suae similitudinis in potentia cognoscitiva: sicut lapis videtur ab oculo per hoc quod similitudo eius resultat in oculo. Tertio modo, per hoc quod similitudo rei cognitae non accipitur immediate ab ipsa re cognita, sed a re alia in qua resultat: sicut cum videmus hominem in speculo. Primae igitur cognitioni assimilatur divina cognitio, qua per essentiam suam videtur. Et haec cognitio Dei non potest adesse creaturae, alicui per sua naturalia, ut supra dictum est. Tertiae autem cognitioni assimilatur cognitio qua nos cognoscimus Deum in via per similitudinem eius in creaturis resultantem: secundum illud Rom. 1,20: Invisibilia Dei per ea quae facta sunt, intellecta, conspiciuntur. Unde et dicimus Deum videre in speculo. Cognitio autem qua angelus per sua naturalia cognoscit Deum, media est inter has duas; et similatur illi cognitioni qua videtur res per speciem ab ea acceptam. Quia enim imago Dei est in ipsa natura angeli impressa per suam essentiam, angelus Deum cognoscit, inquantum est similitudo Dei. Non tamen ipsam essentiam Dei videt: quia nulla similitudo creata est sufficiens ad repraesentandam divinam essentiam. Unde magis ista cognitio tenet se cum speculari: quia et ipsa natura angelica est quoddam speculum divinam similitudinem repraesentans.*

[10] Sebastião do Couto, *op.cit.*, c.1. q.2, a.1. *Definitur signum «formale» et «instrumentale». Probatur bonam esse diuisionem in signa formalia et instrumentalia. Hanc quoque diuisionem idoneam esse ita probabis cum Aegidio in 1, distinctio 3, quaestio 2 principalis, articulus 3. Omne id quo mediante aliud cognoscimus aut necesse est a nobis prius cognosci aut non. Si debet cognosci, est instrumentale signum; sin minus, formale.*

coisa não pode unir-se por ela própria à potência, já que geralmente é externa ou se encontra ausente. Muito menos poderá unir-se à potência interna e espiritual. A espécie representa-a, por isso, através de uma imagem na qual o objeto se reflete e é avistado pela potência como num espelho. A imagem não pressupõe a mesma natureza da coisa, já que a espécie possui um ser minimal, imaterial, é uma forma sem matéria. O processo cognitivo estabelece a sua estrutura na relação de semelhança. As espécies inteligíveis são sinais formais porque não só são causa eficiente do conhecimento do objeto, mas também porque se encontram no seu lugar, representando-o, são a causa formal do seu conhecimento.[11]

Conclui, apoiando-se em Santo Agostinho, em S. Tomás de Aquino, em Ferrara e na Sagrada Escritura[12], que as espécies inteligíveis são sinais formais, embora possam não se traduzir em imagens propriamente ditas, segundo uma parte da doutrina. O mesmo se diga dos conceitos, já que possuem a natureza do sinal. São imagens, semelhanças ou figuras. As espécies e os conceitos têm a mesma natureza.

Na classificação acima referida (sinal formal), sobressai o esforço de Sebastião do Couto em provar que as espécies sensíveis, inteligíveis e os conceitos são verdadeiros sinais, não se limitando a sê-lo num sentido impróprio conforme eram por vezes nomeados pela tradição. Efetivamente, prova que são imagens

e semelhanças das coisas que representam e dotados de poder significativo. As espécies e os conceitos têm a mesma natureza e são imagens, semelhanças, figuras, como foi referido. E através destes sinais podemos aceder ao mundo e a Deus. Na verdade, esta doutrina perpassa por todo o Curso Jesuíta Conimbricense, que defende a possibilidade do conhecimento por recurso à analogia transportada pelos sinais. Veja-se o exemplo extraído do Proémio do *Comentário ao Tratado da Alma de Aristóteles Estagirita*, 1598:« Na verdade, a ciência da alma comunica admiravelmente com a Filosofia Primeira pois, por uma certa analogia e semelhança, alcançamos pelo nosso intelecto as substâncias inteligíveis e livres da matéria, e a mente humana, superando-se a si mesma, é reconduzida para a natureza divina, donde proveio; o que quer que nela exista de perfeição vem de Deus, fonte de todas as perfeições, ainda mais bem conhecida, uma vez afastada toda a imperfeição. Finalmente, esta meditação sobre a alma aproveita a todas as partes da Filosofia, porque a alma participa da razão e da prudência (como afirma Trismegisto no Asclépio), ao modo de Horizonte da eternidade e do tempo, do inteligível, do nexo da natureza corpórea, e dos limites. Ou, como outros chamaram, suma de todo o mundo: pois a natureza intermédia representa as extremas, a superior como imagem, a inferior como exemplar; acontece que a doutrina da alma é como um compêndio de ciência de coisas

[11] Sebastião do Couto, *op.cit.* q.2, a.3, sec.1. *Species intelligibiles sunt signa formalia. Ex doctrina huius discursus orta Est occasio dubitandi na species et conceptus sint signa formalia, quia illae uidentur se habere ex parte causae efficientis, quemadmodum intellectus, et ita non habere rationem signi. Hi ex parte obiecti proindeque deflectere ad signa instrumentalia. Nihilominus in communi sententia persistendum. Atque ad eam partem primi argumenti quae agit de specibus, respondendum est, ut iam caepimus, species eatenus esse signa, quatenus constituunt potentiam in actu primo sufficientem ad cognoscendum, idque non modo ut causae efficientes sed etiam ut formales praebendo speciem cognitionis loco obiecti quod representante et sat esse ut dicantur «signa formalia».*

[12] Couto, Sebastião, *op.cit.* q.2, a.3, sec. 1, *Veniamus ad hoc ipsum caput in quo uersamur, ubi passiones, id est conceptus aperte nuncupat « rerum similitudines».* Est autem eadem ratio ut fatentur auersarii specierum atque conceptuum. *Diuus Augustinus 8 De Trinitate, caput 8; Finxi, inquit, « in animo meo imaginem Alexandriae atque intuens in ipsam, id est, imaginem et quasi picturam eius», etc. Idem habet libro 14, caput 17. Diuus Thomas 1 pars, quaestio 12, articulus 9., species uocat modo «similitudines», modo « imagines». Consonat capit 53, 1 Contra Gentes cum Ferrariensis ibi. Et ita loquuntur omnes scholastici. Sed quid plura? Prima Ioannis, capite 3, dicitur: «Similes ei erimus (id est Deo) quia uidebimus eum sicut 3est.» Quod de expressa Dei imagine intelligunt communiter Patres.*

humanas e divinas, preparando-nos para todo um outro conhecimento da verdade.» (tradução nossa)[13]

A mesma doutrina também perpassa na consideração em todo o curso de que as espécies são sinais formais. Veja-se ainda no mesmo comentário e a título de exemplo: «Os argumentos dos adversários não acarretam dificuldade. Ao primeiro, deve responder-se que embora as espécies existam por natureza, para que as potências nelas gravadas representem as noções das coisas, as próprias espécies não devem igualmente ser formadas nas potências ou ser por si conhecidas, visto que não são sinais instrumentais, mas formais. (...) Capréolo, no ponto citado, responde que não é necessário conhecermos aquilo pelo qual, mas no qual percebemos algo; e nós conhecemos não na espécie, mas pela espécie, as coisas que nos são apresentadas. Esta é a solução de São Tomás, Quodlibet 10, artigo 1º, questão 3.» (tradução nossa)[14]

3. A ANALOGIA ENTIS E A TEOLOGIA NATURAL

O processo cognitivo assenta, segundo Sebastião do Couto, nos sinais. Estes são o verdadeiro dinamismo agente, causa eficiente, que permite a ponte entre o homem e aquilo que o cerca. Estes sinais são os sinais formais acima referidos, já que a potência cognitiva não pode unir-se diretamente ao objeto dos sentidos. Os sinais formais são intermediários, manifestam a coisa através da imagem, da semelhança, por via analógica.

Importa aqui recordar o passo de S. Tomás de Aquino acerca da semelhança e da analogia.[15] Sobre os diversos tipos de semelhança, e a propósito da equivocidade, refere que todas as coisas que procedem de Deus assemelham-se a Ele enquanto seres como princípio primeiro e absoluto de todo o ser. Em todo o caso, o facto de a criatura ser semelhante a Deus não quer

[13] *Commentarii Collegii Conimbricensis Societatis Iesu, In tres libros de Anima Aristotelis Stagiritae, Proemmium, (Coimbra: António de Mariz, 1598), p.3, Ad primam uero Philosophiam mirifice confert, quatenus ab intellectu nostro ad substantias intelligibiles, et a materia absolutas per analogiam quamdam similitudinemque prouehimur, et humana mens se supra se conuertens, a se ipsa ad diuinam naturam, a qua profecta est, reuocatur, et quicquid ipsa perfectionis habet, in Deo omnium perfectionum fonte inuenit, meliori tamen nota, omnique imperfectione sublata. Denique communi ratione, ad omnem Philosophiae partem opportuna est haec de animo meditatio; quia cum animus rationis consiliique particeps (ut Trismegistus in Asclepio ait) sit ueluti Οπίζων aeternitatis et temporis, atque intelligibilis corporeaeque naturae nexus, ac confinium: uel, uti alii dixerunt, totius mundi summa: siquidem natura media extremas repraesentat, superiorem ut imago; inferiorem ut exemplar: fit ut animi doctrina ueluti quoddam rerum diuinarum et humanarum scientiae compendium existat, nosque ad omnem aliam ueritatis notionem praepare.*

[14] *Commentarii Collegii Conimbricensis Societatis Iesu, op. cit., 2, q.1, a.2, p.143, Neque aduersariorum argumenta negotium faciunt. Ad primum enim respondendum est, licet species dentur a natura, ut potentiae iis consignatae rerum notiones effingant, non debere proinde species ipsas potentiis obici, aut per se cognosci, cum non sint signa instrumentalia sed formalia(...). Capreolus loco citato respondet non oportere cognosci a nobis id, quo; sed in quo aliquid percipimus; nos uero non in specie, sed specie res obiectas cognoscere.*

[15] *S. Thomae de Aquino, op. cit .I, q.4, a.3. , Sed contra est quod dicitur Gen. I, faciamus hominem ad imaginem et similitudinem nostram; et I Ioann. III, cum apparuerit, similes ei erimus, I, q. 4 a. 3 co .Respondeo dicendum quod, cum similitudo attendatur secundum convenientiam vel communicationem in forma, multiplex est similitudo, secundum multos modos communicandi in forma. Quaedam enim dicuntur similia, quae communicant in eadem forma secundum eandem rationem, et secundum eundem modum, et haec non solum dicuntur similia, sed aequalia in sua similitudine; sicut duo aequaliter alba, dicuntur similia in albedine. Et haec est perfectissima similitudo. Alio modo dicuntur similia, quae communicant in forma secundum eandem rationem, et non secundum eundem modum, sed secundum magis et minus; ut minus album dicitur simile magis albo. Et haec est similitudo imperfecta. Tertio modo dicuntur aliqua similia, quae communicant in eadem forma, sed non secundum eandem rationem; ut patet in agentibus non univocis. Cum enim omne agens agat sibi simile in quantum est agens, agit autem unumquodque secundum suam formam, necesse est quod in effectu sit similitudo formae agentis. Si ergo agens sit contentum in eadem specie cum suo effectu, erit similitudo inter faciens et factum in forma, secundum eandem rationem speciei; sicut homo generat hominem. Si autem agens non sit contentum in eadem specie, erit similitudo, sed non secundum eandem rationem speciei, sicut ea quae generantur ex virtute solis, accedunt quidem ad aliquam similitudinem solis, non tamen ut recipiant formam solis secundum similitudinem speciei, sed secundum similitudinem generis. Si igitur sit aliquod agens, quod non in genere contineatur, effectus eius adhuc magis accedent remote ad similitudinem formae agentis, non tamen ita quod participant similitudinem formae agentis secundum eandem rationem speciei aut generis, sed secundum aliqualem analogiam, sicut ipsum esse est commune omnibus. Et hoc modo illa quae sunt a Deo, assimilantur ei in quantum sunt entia, ut primo et universalis principio totius esse.*

dizer que Deus seja semelhante à criatura, pois dizemos que a imagem é semelhante ao homem e não o contrário. Subsiste ainda assim um fosso, já que a imagem manifesta, apesar da distância.[16] [17] Toda a criação é sinal e manifesta Deus permitindo ao homem ter a percepção do Criador. O mecanismo da analogia abre portas à possibilidade da teologia natural. Como o homem é imagem, ainda que imperfeita, de Deus[18], possui uma capacidade natural de O conhecer dentro dos limites da sua imperfeição. São Tomás sustenta que pela razão é possível conhecer que Deus é Uno, mas não que Deus é Trino[19], o que só é passível de ser alcançado pela Revelação. A *analogia entis* contraria a visão escotista da univocidade,[20] avessa à possibilidade do conhecimento de Deus, salvo no que toca a alguns aspetos da Sua vontade.

São Tomás parte do conceito de analogia de Aristóteles, mas adaptado à realidade da Criação. Como bem refere Francisco León Florido: «o aristotelismo medieval distingue claramente entre uma analogia de proporcionalidade e uma analogia de proporção, denominada pelos comentaristas de Tomás “de atribuição”, sendo precisamente

esta última denominação a que acabará por ser adotada como conceito da escola. A diferença entre as duas classes de analogia pode resumir-se, simplificando consideravelmente, do seguinte modo: a analogia de proporcionalidade estabelece uma relação entre os atributos e as substâncias a que são inerentes num plano metafórico de igualdade, como “lúcido” - o clássico exemplo aristotélico-escolástico é “são” - pode dizer-se de uma estrela e de um homem, guardando em ambos os casos a mesma proporção ou referência metafórica. Na analogia de atribuição, pelo contrário, o atributo aplica-se às substâncias segundo graus diversos de realidade ou intensidade que não mantêm a mesma proporção em todos os casos. Deste modo, “lúcido” se aplicará com maior intensidade, ou mais propriamente, a uma estela do que a um homem. Quando Tomás elabora a sua doutrina da analogia, retoma o sentido aristotélico, ainda que o refira às exigências de um sistema em que acima da natureza se encontra o Criador. Para efetuar esta transferência acrescenta ao hilemorfismo natural aristotélico a doutrina dos graus herdada do neoplatonismo. É precisamente esta fusão que coloca em primeiro plano a

[16] S. Thomae de Aquino, *op.cit.*, I, q. 4 a. 3 ad 4, *Ad quartum dicendum quod, licet aliquo modo concedatur quod creatura sit similis Deo, nullo tamen modo concedendum est quod Deus sit similis creaturae, quia, ut dicit Dionysius cap. IX de Div. Nom., in his quae unius ordinis sunt, recipitur mutua similitudo, non autem in causa et causato, dicimus enim quod imago sit similis homini, et non e converso. Et similiter dici potest aliquo modo quod creatura sit similis Deo, non tamen quod Deus sit similis creaturae.*

[17] S. Tomás de Aquino está ciente desta distância, na esteira do IV Concílio de Latrão, 11-30 de novembro de 1215, sob Inocêncio III, Henrici Denzinger ,806, (*Quod emendavit, auxit, in linguam germanicum transtulit et adiuvante Helmuto Hoping edidit Petrus Hünermann Editio XL MMV Herder Freiburg - Basel - Wien*); *Compêndio dos símbolos, definições e declarações de fé e moral da Igreja católica*, (traduzido, com base na 40a. edição alemã, 2005, ao cuidado de Peter Hünermann, por José Marino Luz e Johan Konings, Edições Loyola, São Paulo, Brasil, 2006): *Estote perfecti* “perfectione gratiae, “sicut Pater vester caelestis perfectus est” perfectione naturae, utraque videlicet suo modo: quia inter creatorem et creaturam non potest tanta similitudo notari, quin inter eos maior sit dissimilitudo notanda. (Sede perfeitos” com a perfeição da graça, “como o vosso Pai celeste é perfeito” com a perfeição da natureza, isto é, cada um a seu modo. Pois entre o criador e a criatura não se pode observar tamanha semelhança que não se deva observar diferença maior ainda.)

[18] S. Thomae de Aquino, *op.cit.*, I, q.93, a.1.

[19] S. Thomae de Aquino, *op. cit.*, q.32, a.1.

[20] Vide Ioannes Duns Scotus, *Ordinatio*, I, dist. 3, q.2, *Opera omnia*. Vol. 3. (*Studio et cura Commissionis Scotisticae. Typis Plyglottis Vaticanis, Civitas Vaticana, 1954*), *Secundo dico quod non tantum in conceptu análogo conceptui creaturae concipitur Deus, scilicet qui omnino sit alius ab illo qui de creaytura dicitur, sed in conceptu aliquo univoco sibi et creaturae et ne fiat contentio der nomine univocationis, univocum conceptum dico quia ita est unus quod eius unitas sufficit ad contradictionem afirmando et negando ipsum de eodem; etiam pro medio syllogistico, ut extrema unita in medio sic uno sine fallacia aequivocationis concludantur inter se uniri.*

analogia de atribuição, que substitui completamente a univocidade, reduzida a um supremo conhecimento divino absolutamente fora do campo da inteligência humana. A analogia será então, a univocidade própria do homem, um dom, não já da natureza, mas do Criador, que deseja que a sua criatura o reconheça naquilo que a rodeia[21]» (tradução nossa).

Sebastião do Couto está ciente da importância do signo formal enquanto veículo privilegiado da analogia, colocando-se assim contra quem a nega, designadamente o nominalismo, ao sublinhar que o processo epistemológico se funda em sinais formais, sendo que estes foram deixados pelo Criador na criação a fim de que ela, designadamente o cume da mesma, o homem, O possa conhecer e amar, fundando um diálogo sustentáculo do ser. A participação na criatura reside nesse processo e não em qualquer forma de panteísmo.

CONCLUSÃO

Retomando a pergunta inicial relativa ao possível porquê do papel atribuído por Sebastião do Couto aos sinais formais, concedendo-lhes um estatuto até aí desusado, inclinamo-nos para uma resposta iluminada pela causa final da ação jesuítica, em conformidade com a espiritualidade inaciana sobretudo empenhada na salvação das almas. Aqui, o estudo da filosofia é ainda um patamar para a teologia e o modelo aristotélico-tomista predominante, dotado de uma importância renovada e atual tendo em conta a cisão da cristandade, as ameaças ao Papa e à Fé Católica e as determinações tridentinas renasce com objetivos novos. Aristóteles e São

Tomás de Aquino no século XVI são lidos e aplicados de forma atualizada, adaptada às circunstâncias do tempo.

Atendendo ao papel da Companhia de Jesus na Contrarreforma, à sua génese, fundada no combate à heresia reformadora, não podemos deixar de observar a importância desta tese de Sebastião do Couto, que reforça a mensagem recorrente na doutrina cristã, designadamente presente na Epístola de São Paulo aos Romanos, em Santo Agostinho, em S. Tomás, de entre outros que integram a tradição da Fé Católica, e que afirma que Deus se revela às criaturas através de sinais, de marcas da Sua imagem impressas na criação. A começar pela beleza e harmonia do universo, até aos sinais deixados na própria alma humana, Deus dá-Se a conhecer ao homem convidando-o a amá-Lo.

Não podemos obnubilar os efeitos que a Reforma espalhava no ambiente filosófico e teológico do século XVI. O princípio da *sola scriptura* negava a possibilidade de conhecer Deus pelos sinais ao rejeitar a *analogia entis*. Também, as teses nominalistas e a defesa da univocidade contra a analogia abriam caminho filosófico no sentido de permitir alcançar conclusões perigosamente próximas das teses reformadoras, pondo assim em causa princípios lapidares da fé católica.

Sem dúvida que ao assentar o processo do conhecimento humano nos sinais formais, Sebastião do Couto fornece a matéria-prima filosófica essencial para o sustento teológico da defesa da possibilidade de diálogo entre Criador e criatura, reafirmando o homem como *imago Dei*, favorecendo um olhar renovado sobre o mundo. Este

[21] Francisco León Florido, *Aristóteles metafísico*, (1ª edición, Guillermo Escolar Editor, SL, Madrid, 2022).

reconhecimento estende-se ao estudo da filosofia natural, abundante no curso jesuíta conimbricense, e tão importante no século XVI atendendo à revolução científica que já então se desenhava, embora no seu vestíbulo, e que se viria a afirmar fortemente nos séculos seguintes. Impunha-se ordenar o modo de olhar a natureza, sem prejuízo da abordagem científica que implica o estudo das suas leis. Neste olhar, proposto por Sebastião do Couto, a criação não é ofuscada pela natureza e pela sua matemática, ao modo pagão. Aqui, a filosofia natural é praticada sem que se perca a perspetiva de que o cosmos e o homem para lá de natureza são criaturas; que desvendar a natureza é desbravar a criação, construir o caminho para chegar a Deus, fonte do todo o ser, para aprender a amá-Lo nas maravilhas criadas.

BIBLIOGRAFIA

1. Curso Jesuíta Conimbricense (1592-1606)

- *Commentarii Collegii Conimbricensis Societatis Iesu, In Octo Libros Physicorum Aristotelis Stagiritae*, Conimbricae, A. Mariz, 1592.
- *Commentarii Collegii Conimbricensis Societatis Iesu, In Quatuor libros de Coelo Aristotelis Stagiritae*, Olisipone, S. Lopes, 1593.
- *Commentarii Collegii Conimbricensis Societatis Iesu, In libros Meteororum Aristotelis Stagiritae*, Olisipone, S. Lopes, 1593.
- *Commentarii Collegii Conimbricensis S. J In libros Aristotelis, qui Parva Naturalia appellantur*, Olisipone, S. Lopes 1593.
- *Commentarii Collegii Conimbricensis Societatis Iesu, In duos libros De Generatione et Corruptione Aristotelis Stagiritae*, Conimbricae, A. Mariz, 1597.
- *Commentarii Collegii Conimbricensis Societatis Iesu, In tres libros de Anima Aristotelis Stagiritae*, Conimbricae, A. Mariz, 1598,
- *Commentarii Collegii Conimbricensis e Societate Iesu, In universam Dialecticam Aristotelis Stagiritae*, Conimbricae, D. G. Loureiro, 1606.
- *The Conimbricenses. Some Questions on Signs*. Translated with Introduction and Notes by John P. Doyle, Milwaukee, Marquette University Press, 2001.
- *Os Sinais, De Signis*. Edição bilingue latim-português, fixação do texto latino, introdução, tradução e notas de Amândio Coxito, Porto: Ed. Afrontamento, Imago Mundi: Filosofia em Texto e Tradução: 5, 2013, 268p.

2. Clássicos:

Agostinho

- *Obras completas de san Agustín.*, ed. Bilingue, trad. Victorino Capánaga, Evaristo Seijas, Eusebio Cuevas, Manuel Martínez e Mateo Lansero, vol. 3, Madrid, La Editorial Católica, BAC, 1963,
- Augustinus Hipponensis, *De doctrina christiana*, in CCSL, 32, ed.I. Martin, Brepols, Turnhout, 1962. Augustinus, *De dialectica*, trad. B.D.Jackson, ed. J. Pinborg, D. Reidel Publishing Company, Dordrecht and Boston, 1975.

João Duns Escoto

- Poinot, João, *Cursus philosophicus thomisticus*, Coloniae, sumptibus Constantini Münich, 1653.

Tomás de Aquino

- *Suma de Teologia*, t. I, II, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 2001.
- *Opera Omnia Corpus Thomiscum*, recognovit et instruxit Enrique Alarcón automato electronic, Pompaelone ad Universitatis Studiorum Navarrensis aedes a MM A.D. «Opera Maiora, Summa Theologiae», 2013. <https://www.corpusthomisticum.org/wintropt.html> (consultado em 24 de abril de 2022).

3. Geral:

- Carvalho, Mário Santiago de, *Curso Aristotélico Jesuíta Conimbricense*, Imprensa Nacional Casa da Moeda, 2018.
- Deely, Jonh: «Neglected Figures in the History of Semiotic Inquiry: Jonh Poinot » in A. Eschbach et J. Trabant, ed, *History of Semiotics*, Amsterdam-Philadelphia, J. Benjamim, 1983, pp. 115-126 .

- --- «John Poinsoot», in Th. Sebeok, ed, *Encyclopedic Dictionary of Semiotics*, Berlin-New-York, Mouton de Gruyter, v. II, 1994, pp.736-739.
- ---, *Descartes & Poinsoot1: the crossroad of signs and ideas*, (Scranton University of Cranton Press, 2008 ;
- --- «Postfazione» dans J. Poinsoot, *Trattato sui segni*, (Milano, Bompiani, 2010), pp. 1350-1432.
- Denzinger , Henrici, 806, *Quod emendavit, auxit, in linguam germanicum transtulit et adiuvante Helmuto Hoping edidit Petrus Hünermann Editio XL MMV Herder Freiburg - Basel - Wien ;* *Compêndio dos símbolos, definições e declarações de fé e moral da Igreja católica*, (traduzido, com base na 40a. edição alemã, 2005, ao cuidado de Peter Hünermann, por José Marino Luz e Johan Konings, Edições Loyola, São Paulo, Brasil, 2006).
- Leblanc, Hélène: «Intention et signe dans le Tractatus de signis de Jean Poinsoot», *Methodos Savoirs et textes* 14 | 2014, <https://doi.org/10.4000/methodos.3705>, (acedido em 09/02/2022).
- ---*Théories Sémiotiques à l'Âge Classique. Translatio Signorum*, Librairie Philosophique J. Vrin: Paris, 2021.
- León Florido, *Francisco, Aristóteles metafísico*, 1ª edición, Guillermo Escolar Editor, SL, Madrid, 2022.

Texto Aberto IEF

Os artigos científicos publicados pelo *Texto Aberto IEF* destinam-se à fomentação e disseminação das reflexões filosóficas promovidas pelos actuais grupos de investigação do IEF. Embora possuam uma natureza projectual e um amplo perfil programático, todos os textos submetidos para publicação estão sujeitos à revisão do coordenador e às possíveis alterações por este propostas.

Além da língua portuguesa, o *Texto Aberto IEF* aceita textos redigidos em inglês, francês, italiano, castelhano.

Os manuscritos com as propostas devem obedecer às normas de publicação do *Texto Aberto IEF* e ser enviados para o endereço electrónico **iestudosfilosoficos@gmail.com**.

Coordenador: Joaquim Braga

Coordenadores de edição: Bernardo Ferro, José Beato

Assistentes de edição: Fernando Santor e João Emanuel Diogo

Como citar este texto: Camps, Maria da Conceição, “A conceção de sinal formal em Sebastião do Couto à luz da Contrarreforma Católica”, *Texto Aberto IEF Série II - 01* (2022), pp. 1-10.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7027501>